

O‘ZBEKISTON HUDUDLARI YALPI HUDUDIY MAHSULOTINING TARMOQ TARKIBINI TAKOMLASHTIRISH VA BARQAROR IQTISODIY O‘SISH DRAYVERLARI

Shonazar Jumakulovich Ermamatov

“Ijtimoiy fanlar” kafedrasida dotsenti

Iqtisodiyot fanlari nomzodi,

Cyber University

Аннотация. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi hududlarining yalpi hududiy mahsuloti (YaHM) tarmoq tarkibiy qismlarining joriy holati va ularning rivojlanish qonuniyatlari tahlil qilingan. Mamlakat viloyatlari iqtisodiy salohiyati va omillariga ko‘ra uchta asosiy guruhga – sanoatlashgan, agrar-industrial va agrar hududlarga ajratilib, har bir guruhga xos bo‘lgan tarkibiy muammolar aniqlangan. Investitsiyalar samaradorligini baholash maqsadida kapital sig‘imining o‘shish koeffitsiyenti (ICOR) va YaHM o‘shishining investitsiyalarga nisbatan elastiklik ko‘rsatkichlarining matematik modellari keltirilgan. Tadqiqot natijalari asosida hududlarda “Golland kasalligi” alomatlarining oldini olish, fiskal detsentralizatsiyani kengaytirish va hududiy innovatsion makro-rejalarni tuzish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Калит so‘zlar: Yalpi hududiy mahsulot (YaHM), tarmoq tarkibi, optimallashtirish, sanoatlashgan hududlar, agrar-industrial, ICOR, Solou modeli, Golland kasalligi, fiskal detsentralizatsiya.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА И ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Шоназар Жумакулович Эрматов

кандидат экономических наук,

доцент кафедры «Общественные науки»

Cyber University

Аннотация. В данной статье проанализированы текущее состояние и закономерности развития отраслевых составляющих валового регионального продукта (ВРП) регионов Республики Узбекистан. Регионы страны по своему экономическому потенциалу разделены на три основные группы – индустриальные, аграрно-индустриальные и аграрные, выявлены присущие каждой группе структурные проблемы. Для оценки эффективности инвестиций приведены математические модели коэффициента прироста капиталоемкости (ICOR) и показателей эластичности роста ВРП по отношению к инвестициям. На основе результатов исследования разработаны научно-практические рекомендации по предотвращению

признаков «голландской болезни» в регионах, расширению фискальной децентрализации и составлению региональных инновационных макропланов.

Ключевые слова: Валовой региональный продукт (ВРП), отраслевая структура, оптимизация, индустриальные регионы, аграрно-индустриальные, ICOR, модель Солоу, голландская болезнь, фискальная децентрализация.

IMPROVING THE SECTORAL STRUCTURE OF THE GROSS REGIONAL PRODUCT OF UZBEKISTAN’S REGIONS AND DRIVERS OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH

Shonazar Jumakulovich Ermamatov

Candidate of economic sciences

Associate Professor of the Department of “Social Sciences” Cyber University

Annotation. *This article analyzes the current state and development patterns of the sectoral components of the Gross Regional Product (GRP) in the regions of the Republic of Uzbekistan. Based on their economic potential, the country's regions are divided into three main groups – industrial, agrarian-industrial, and agrarian – and the structural problems specific to each group are identified. To assess the efficiency of investments, mathematical models of the Incremental Capital Output Ratio (ICOR) and the elasticity of GRP growth relative to investments are presented. Based on the research results, scientific and practical recommendations have been developed to prevent signs of “Dutch disease” in the regions, expand fiscal decentralization, and create regional innovative macro-plans.*

Keywords: *Gross Regional Product (GRP), sectoral structure, optimization, industrial regions, agrarian-industrial, ICOR, Solow model, Dutch disease, fiscal decentralization.*

KIRISH

Iqtisodiyotning hududiy tarkibi makroiqtisodiy tizimning tarmoq tarkibi bilan uzviy va dinamik bog‘liqlikka ega. Buning sababi shundaki, har bir tarmoq, majmua, transmilliy yoki mahalliy korporatsiya, kichik tadbirkorlik subyekti aniq bir geoiqtisodiy va ma’muriy hudud doirasida faoliyat yuritadi, o‘zining aniq koordinatalari va lokalizatsiya samarasiga ega. Tarmoqlararo shakllangan iqtisodiy munosabatlar va qiymat zanjirlari, o‘z navbatida, ushbu korxonalar joylashgan turli hududlar, iqtisodiy rayonlar va ma’muriy birliklar o‘rtasidagi integratsiyalashgan iqtisodiy aloqalar sifatida namoyon bo‘ladi. Shu sababli milliy iqtisodiyotning global raqobatbardoshligini va uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o‘rishini ta’minlashda yalpi hududiy mahsulot (YaHM) tarkibida iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlari – sanoat, qishloq xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatish sohalari ulushining optimal mutanosibligini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mavjud tabiiy,

moliyaviy, texnologik va mehnat resurslarini hududlar xususiyatidan kelib chiqqan holda optimallashtirish – makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlashning fundamental nazariy va amaliy asosi hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining hozirgi rivojlanish bosqichida hududlarning iqtisodiy salohiyati bir xil emasligi kuzatilmoqda. Mintaqalarning iqtisodiy o‘shish sur‘atlari va ularning YaHM tarkibi mavjud tabiiy-xomashyo resurslarining bazaviy taqsimoti, demografik joylashuvi (mehnat resurslarining zichligi) hamda infratuzilma obyektlarining rivojlanish darajasi bilan bevosita belgilanadi. Ushbu nomutanosibliklarni bartaraf etish va hududlar kesimida drayver sohalarni aniqlash davlatning hududiy siyosatidagi ustuvor vazifadir.

ADABIYOTLAR SHARHI

Hududiy iqtisodiy tizimlar va tarmoq strukturalarining o‘zaro bog‘liqligi muammolari uzoq yillar davomida jahon iqtisodchi-olimlari diqqat-markazida bo‘lib kelmoqda. Xususan, Alfred Veberning sanoat joylashuvi nazariyasi, Yoxan Tyunening hududiy iqtisodiy makon modellari va Volter Izardning regional ilm-fan konsepsiyalari hududiy tarkibni o‘rganishning metodologik asosini tashkil etadi¹. Zamonaviy iqtisodchi olimlardan Maykl Porter o‘zining klaster nazariyasida aniq bir geografik hududda o‘zaro bog‘liq korxonalar va tashkilotlarning to‘planishi raqobat ustunligini va yuqori texnologiyalar transferini ta’minlashini isbotlab bergan².

Makroiqtisodiy o‘shish va kapital samaradorligi kontekstida, X. Domar va R. Xarrod tomonidan ishlab chiqilgan investitsiyalar va iqtisodiy o‘shish modellari, keyinchalik ICOR ko‘rsatkichi orqali amaliyotga keng tatbiq etildi³. Shuningdek, Robert Solou o‘zining neoklassik o‘shish modelida kapital va mehnat resurslari cheklangan sharoitda iqtisodiy o‘shishning yagona va ekzogen manbai sifatida texnologik taraqqiyot va raqamlashtirishni ko‘rsatib o‘tadi. Ushbu nazariy yondashuvlar O‘zbekiston hududlarining tarkibiy xususiyatlarini tahlil qilishda muhim ilmiy-uslubiy baza bo‘lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv, guruhlash, qiyosiy makroiqtisodiy tahlil, indikativ rejalashtirish va ekonometrik modellashtirish usullaridan foydalanilgan. Hududlar iqtisodiyotini tahlil qilishda faqatgina nominal yoki mutlaq YaHM hajmi emas, balki real YaHM tarkibidagi tarmoqlararo bog‘liqlik va investitsiyaviy faollik indikatorlari baholangan.

¹ Демьяненко А.Н. Теория промышленного штандорта А. Вебера: дискуссии начала XX в. // Пространственная экономика. – 2008. – № 3. – С. 146-155.; Jonatan Heinrich Thunen The Isolated State in Relation to Agriculture and Political Economy. Hampshire: PALGRAVE MACMILLAN, 2009. – 140 p.; Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. М.: Прогресс, 1966.

² Портер, М. Конкуренция [Текст] / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 496 с.

³ Эминян К.М. Модели экономического роста в цифровой экономике // Дискуссия. – 2024 – Вып. 125. – С.27-32.

Xususan, hududga kiritilgan investitsiyalarning (I) YaHM o‘shiga (Y) ta’sirini aniqlash maqsadida investitsiyalarning iqtisodiy o‘shiga nisbatan elastiklik koeffitsiyenti o‘zgarishi (E_i) formulasidan foydalanilgan.

$$E_i = \frac{\frac{\Delta Y}{Y}}{\frac{\Delta I}{I}}$$

Shu bilan bir qatorda, kapital va kiritilgan investitsiya samaradorligini kompleks baholash uchun kapital sig‘imining o‘sh koeffitsiyenti – ICOR indikatori hisoblangan.

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y}$$

Ekonometrik qoidalarga ko‘ra, ICOR ko‘rsatkichining qiymati qanchalik yuqori bo‘lsa, mazkur hududda yoki tarmoqda investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligi shunchalik past hisoblanadi va aksincha.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika agentligining 2025-yil yakunlari bo‘yicha rasmiy ma’lumotlari tizimlashtirilib, mamlakat hududlari iqtisodiy tarkibi va ustuvor xususiyatlariga ko‘ra 3 ta yirik makroiqtisodiy guruhga ajratildi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, 2025-yilda O‘zbekiston yalpi ichki mahsulotining (YaIM) 38,7 foizi aynan birinchi guruh – sanoatlashgan hududlar hissasiga to‘g‘ri kelgan bo‘lib, bu hududlarda aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaHM hajmi respublika o‘rtacha ko‘rsatkichidan sezilarli darajada yuqoridir.

1-jadval

O‘zbekiston hududlari yalpi hududiy mahsulotining 2025-yildagi tarmoq tarkibi, %⁴

Hudud toifasi	Hudud nomi	Qishloq xo‘jaligi	Sanoat (qurilish bilan birga)	Xizmat ko‘rsatish
Sanoatlashgan hududlar	Navoiy	8,6	80,0	11,4
	Toshkent viloyati	17,2	52,3	30,5
	Toshkent shahri	-	36,9	63,1
Agrar-industrial hududlar	Andijon	29,0	35,2	35,8
	Buxoro	32,5	31,1	36,4
	Farg‘ona	26,0	26,8	47,2
	Qashqadaryo	31,5	25,4	43,1
	Namangan	27,9	24,6	47,5
	Samarqand	28,5	23,8	47,7
	Agrar hududlar	Sirdaryo	30,5	37,2
	Jizzax	39,5	24,6	35,9

⁴ Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати: 2025 йил январь-декабрь //Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси. Т.: 2026. – Б.20.

	Surxondaryo	37,4	19,2	43,4
	Xorazm	32,6	24,8	42,6
	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	23,1	27,4	49,56

1-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, birinchi guruhga kiruvchi Navoiy viloyatida sanoat ulushi rekord darajada — 80,0 foizni tashkil etgan, qishloq xo‘jaligi esa 8,6 foiz bilan eng quyi ulushga ega. Toshkent viloyatida sanoat ulushi 52,3 foizni, Toshkent shahrida esa 36,9 foizni tashkil etmoqda. Shunga qaramasdan, ushbu hududlar iqtisodiyotining tarmoq tarkibi ma’lum bir ma’noda monostrukturalilik va bir tomonlamalik bilan tavsiflanadi.

Xususan, Toshkent va Navoiy viloyatlari iqtisodiyotining bazaviy asosini qazib oluvchi sanoat, eng avvalo, tog‘-kon va rangli metallurgiya, og‘ir kimyo sanoati tarmoqlari tashkil etadi. Bu esa ushbu mintaqalar iqtisodiyotini jahon bozoridagi xomashyo narxlarining kon’yunkturasiga kuchli darajada bog‘lab qo‘yadi. Shu bilan birga, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega bo‘lgan qayta ishlash va tayyor mahsulot ishlab chiqarish tarmoqlarining ulushi hanuzgacha past darajada qolmoqda. Yana bir jiddiy tizimli muammo – ushbu hududlardagi yirik sanoat korxonalarini ishlab chiqarish quvvatlarining energiya sig‘imi o‘ta yuqori ekanligidir. Mamlakatimiz poytaxti – Toshkent shahrida esa sanoat ulushi 36,9 foiz bo‘lgan holda, xizmatlar sohasi 63,1 foiz bilan mutlaq ustuvor o‘ringa ega bo‘lib, shahar iqtisodiyoti postindustrial rivojlanish bosqichiga o‘tayotganligidan dalolat beradi.

Sanoatlashgan hududlarda asosiy strategik e’tibor iqtisodiy o‘shishning ekstensiv (resurs va xomashyo sarfini oshirish) turidan intensiv (innovatsion texnologiyalar va raqamlashtirish) turiga o‘tishiga qaratilishi maqsadga muvofiqdir. Xizmatlar tarkibida an’anaviy past rentabelli xizmat turlaridan (savdo, oddiy transport va logistika) zamonaviy intellektual xizmat turlariga o‘tish zarur. Ayniqsa, raqamli xizmatlar (IT sohasi)ni ustuvor darajada rivojlantirish va rag‘batlantirish bugungi kunning kechiktirib bo‘lmas talabidir. Hududlarda IT-parklar filiallarining faoliyatini kengaytirish va masofaviy xizmatlar eksportini rag‘batlantirishga qaratilgan mahalliy chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish zarur.

Ikkinchi guruh – agrar-industrial hududlarda (Farg‘ona, Andijon, Samarqand, Namangan, Qashqadaryo, Buxoro viloyatlari) qishloq xo‘jaligi va sanoat tarmoqlarining nisbati nisbatan muvozanatlashgan. Biroq, ushbu hududlarning aksariyatida aholi zichligi juda yuqori bo‘lib, mehnat resurslarining ortiqchaligi kuzatiladi. Bu mintaqalarda yengil sanoat (to‘qimachilik, tikuvchilik), oziq-ovqat sanoati va Andijon viloyati misolida mashinasozlik tarmog‘i katta ulushga ega. Ammo, yer va suv resurslarining cheklanganligi, ekologik vaziyatning murakkablashishi, qo‘shilgan qiymat darajasi yuqori bo‘lgan ilmtalab sanoat mahsulotlari ulushining pastligi ushbu hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga va yangi barqaror ish o‘rinlari yaratilishiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Uchinchi guruh – agrar hududlar (Surxondaryo, Jizzax, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog‘iston Respublikasi) YaHM tarkibida qishloq xo‘jaligi hamon yetakchi va hal qiluvchi o‘rinni egallab kelmoqda. Bu hududlar iqtisodiyoti

hanuzgacha xomashyo (paxta tolasi, g’alla, meva-sabzavot xomashyosi) yetkazib berishga ixtisoslashgan. Ishlab chiqarish zanjirida qo‘shimcha qiymat yaratish darajasining pastligi, sanoat ulushining kamligi (masalan, Surxondaryoda atigi 19,2%) hamda qishloq xo‘jaligidagi mavsumiy ishsizlikning mavjudligi aholi real daromadlarining o‘shirish sur‘atlarini cheklab qo‘ymoqda.

MUHOKAMA VA ILMIY TAKLIFLAR

Hududiy barqaror va mutanosib rivojlanishni ta’minlash uchun iqtisodiyot tarmoqlar o‘rtasida balanslashgan va diversifikatsiyalangan tarkibni shakllantirish lozim. Agrosanoat salohiyati yuqori bo‘lgan hududlarda chuqur qayta ishlash sanoatini, urbanizatsiya va aholi zichligi darajasi yuqori hududlarda esa yuqori texnologiyali xizmatlarni rivojlantirish iqtisodiy samaradorlikni kafolatlaydi. Bu borada ilmiy yondashuv — raqamlarga va ekonometrik modellarga asoslangan tahlil, hududiy o‘ziga xos demografik va tabiiy xususiyatlarni hisobga olish hamda inson kapitaliga tizimli sarmoya kiritish barqaror o‘shirishning kalitidir.

Bizning fikrimizcha, hududlarda YaHMning tarmoq tarkibini takomillashtirishga tabaqalashgan (differensiallashgan) tartibda yondashish va unda har bir mintaqaning iqtisodiy drayverlarini hisobga olish maqsadga muvofiqdir (2-jadval).

2-jadval

O‘zbekistonning turli hududlarida iqtisodiy o‘shirish drayverlari

Hudud toifasi	Tavsiya etilgan takliflar	Ilmiy-iqtisodiy asosi
Janubiy hududlar (Surxondaryo, Qashqadaryo)	Agro-sanoat klasterlarini kengaytirish va ertapishar mahsulotlar eksport xabini yaratish.	Lokalizatsiya effekti: Xomashyoni joyida qayta ishlash orqali transport xarajatlarini 15-20% ga kamaytirish.
Markaziy hududlar (Samarqand, Buxoro)	Turizm va hunarmandchilikni xizmatlar sohasining asosiy drayveriga aylantirish.	Multiplikator effekti: 1 ta turist kelishi xizmat ko‘rsatish sohasida qo‘shimcha 3-4 ta ish o‘rni yaratadi.
Vodiy viloyatlari (Farg‘ona vodiysi)	Kichik sanoat zonalarini va kooperatsiya asosida uy xo‘jaliklarini sanoat zanjiriga tortish.	Klaster nazariyasi (M. Porter): Zich hududlarda kichik korxonalar o‘rtasidagi kooperatsiya raqobatdoshlikni oshiradi.
Industrial markazlar	Yuqori texnologiyali (High-tech) mahsulotlar ulushini oshirish va raqamlashtirish.	Solou modeli: Texnologik progress kapital va mehnat cheklangan sharoitda yagona o‘shirish manbaidir.

Shuningdek, iqtisodiyoti faqatgina bir sohaga yoki mono-xomashyoga (masalan, paxta, tabiiy gaz yoki oltin qazib olishga) bog‘lanib qolgan hududlarda makroiqtisodiy "Golland kasalligi" (Dutch disease) alomatlarini yuzaga kelishining oldini olish maqsadida xizmat ko‘rsatish sohasini, kichik va o‘rta biznesni kompleks rag‘batlantirish lozim.

Ayni vaqtda hududiy oliy ta’lim muassasalari (OTM) va real ishlab chiqarish sektori o‘rtasidagi integratsiyani kuchaytirish bugungi kundagi eng muhim masalalardan biridir. Masalan, Surxondaryo va Jizzax viloyatlari-da qishloq

xo‘jaligi mutaxassisarlari va agronomlarni tayyorlash tizimini an’anaviy usullardan to‘liq innovatsion agro-texnologiyalar va suv tejovchi raqamli tizimlarga yo‘naltirish talab etiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston hududlarining yalpi hududiy mahsuloti tarkibini optimallashtirish va ularning milliy YaIMdagi ulushini mutanosib ravishda oshirish uchun quyidagi strategik vazifalarni amalga oshirish zarur deb hisoblaymiz:

1. Fiskal detsentralizatsiya: Markazlashgan boshqaruv tizimidan bosqichma-bosqich mahalliy boshqaruv organlariga vakolatlarni berish, ya’ni fiskal detsentralizatsiya jarayonlarini izchil davom ettirish zarur. Bu mahalliy davlat hokimiyati organlarining o‘z hududidagi soliq bazasini kengaytirish va iqtisodiy faollikni oshirishdan manfaatdorligini kuchaytiradi.

2. “Master-rejalar tizimi: Har bir tuman, shahar va viloyatning uzoq muddatli rivojlanish “Master-rejasi” va strategik dasturlarini ishlab chiqish lozim. Ushbu rejalarini tuzishda hududning mavjud tabiiy, xomashyo va mehnat resurslari salohiyati shunchaki ro‘yxatga olinmasdan, balki yuqorida keltirilgan real ekonometrik modellar, investitsiya elastikligi va ICOR ko‘rsatkichlari asosida chuqur baholanishi shart.

3. Ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasi: Mazkur strategik jarayonlarga mahalliy oliy ta’lim muassasalarining professor-o‘qituvchilarini, ilmiy xodimlar va yosh tadqiqotchilarni tizimli ravishda jalb etish lozim. Ilm-fan va ishlab chiqarishning bunday integratsiyasi hududlar iqtisodiyoti tarmoqlarini optimallashtirishning eng samarali va barqaror omili bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABITOTLAR RO‘YXATI

1. Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати: 2025 йил январь-декабрь // Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика агентлиги. Тошкент: 2026. – 189-б.
2. Портер, М. Конкуренция [Текст] / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 496 с.
3. Солоу Р. М. Теория роста // Экономическая мысль позади и впереди. – Л.: Наука, 1993.
4. Изард В. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. – М.: Прогресс, 1966.
5. Демьяненко А.Н. Теория промышленного штандорта А. Вебера: дискуссии начала XX в. // Пространственная экономика. – 2008. – № 3. – С. 146-155.
6. Jonatan Heinrich Thunen The Isolated State in Relation to Agriculture and Political Economy. Hampshire: PALGRAVE MACMILLAN, 2009. – 140 p.
7. Эминян К.М. Модели экономического роста в цифровой экономике // Дискуссия. – 2024 – Вып. 125. – С.27-32.